

УДК 343.82

Марисюк Костянтин Богданович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Kostiantyn B. Marysiuk –

doctor of juridical sciences, associate professor,
professor of criminal law and procedure department
Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Ярчак Олег Олексійович –

студент Навчально-наукового інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Oleh O. Yarchak –

student of
Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Ще раз до питання про поняття «корупція»

Статтю присвячено аналізу поняття корупції. Встановлено, що як на рівні наукових досліджень, так і на рівні правових приписів, існують різні підходи до розуміння поняття «корупція». Констатовано, що важко вести мову про ефективну боротьбу з корупцією, поки не буде вироблено чіткого розуміння цього явища, не буде виокремлено її основні ознаки та форми. Лише після цього можна буде розробити реальні напрями попередження та боротьби з нею як на національному, так і на світовому рівні.

Ключові слова: корупція, злочин, посадова особа, закон, право.

Статья посвящена анализу понятия коррупции. Установлено, что как на уровне научных исследований, так и на уровне правовых предписаний, существуют различные подходы к пониманию понятия «коррупция». Констатировано, что трудно говорить об эффективной борьбе с коррупцией, пока не будет очерчено четкое понимание этого явления, не будут выделены ее основные признаки и формы. Лишь после этого можно будет разработать реальные направления предупреждения и борьбы с ней как на национальном, так и на мировом уровне.

Ключевые слова: коррупция, преступление, должностное лицо, закон, право.

K.B. Marysiuk, O.O. Yarchak One More Time about the Notion “Corruption”

The article analyzes the notion of corruption. It has been established that scientific research and legislation have different approaches to the understanding of the notion ‘corruption.’

At the beginning the scholars defined corruption mainly by the methods of criminology which is explained by the first place of criminologists in the research of corruption. Unfortunately, national experts in civil, administrative and other branches of law referred and refer seldom to the research of corruption and corruption offences. At the same time, there were sporadic attempts to disclose the essence of corruption made by scholars of economic science and sociology.

At the beginning of 90s of past century along with the opinion that 'the problem of corruption is beyond juridical science and is more sociological or political issue' there were views that corruption is an elementary bribery of public officials working at governmental and non-governmental structures or just an element of organized crimes or criminal nexus between public officials and organized criminal groups.

Nowadays there are two main approaches to the essence of corruption.

The first one says that corruption is bribery of its subjects and it is an agreement between the person who bribes and the person who is 'sold'.

Other scholars think that corruption 'is not a primitive bribery particularly in the conditions of market economy, free trade and democracy' and 'mixing and, moreover, when the activities of the state is replaced by fight against bribery which is inherent to totalitarian states and complies with the interests of bureaucracy,' 'because one of the main sources of prosperity of corrupt officials is stealing of budget costs.'

It has been concluded that it is hard to talk about an effective fight against corruption till the moment there is a clear understanding of this phenomenon and there will be no identification of its features and forms. Only after that it will be possible to develop real directions for prevention and fight against it at the national and international level.

Keywords: corruption, crime, public official, legal act, law.

Постановка проблеми. Розмитість поняття корупції істотно ускладнює вирішення завдань наукового і правового забезпечення боротьби з цим явищем. Серйозний, детальний і комплексний аналіз причин появи і розвитку корупції, з'ясування і оцінка стану корупційної злочинності, виявлення основних тенденцій і прогнозування розвитку криміногенної ситуації в цій галузі неможливі без концептуального визначення поняття «корупція». Крім того, відсутність останнього ускладнює боротьбу з корупцією, негативно впливає на визначення її стратегії і тактики, вибір сил і засобів, конкретних методів і засобів, їх організаційних і правових форм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання поняття корупції та осбули предметом дослідження багатьох вчених-правників, наприклад, Б. Волженкіна, Г. Гальперіна, А. Долгової, В. Овчинського та ін. Що ж до вітчизняних дослідників, то серед них особливо потрібно виокремити праці М. Мельника (наприклад, Мельник М. Корупція : сутність, поняття, заходи протидії. К. : Атіка, 2001. 304 с.)

Невирішені раніше проблеми. На сьогоднішній день, незважаючи на значну кількість опублікованих з досліджуваної теми наукових праць, єдиної, загально визнаної дефініції корупції не вироблено, понятійний апарат в цій сфері продовжує залишатись предметом дискусії, що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Мета. Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання, пов'язані з задекларованими питаннями, не видається можливим, ми звернемо увагу лише на найбільш базові підходи і положення, залишивши все інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу. Спочатку вчені дефініціювали корупцію в основному методами кримінології, що пояснюється першістю кримінологів в дослідженні корупції. На жаль, вітчизняні фахівці в галузі цивільного, адміністративного та інших галузей права вкрай рідко звертались та й зараз звертаються до вивчення корупції та корупційної злочинності.

Варто однак згадати, що одиничні спроби розкрити суть корупції все ж робилися представниками економічної науки і соціології. Так Г. Сатаров суть корупції бачить в умисному використанні найманим «агентом» ресурсів, переданих йому «принципалом» (володарем і розпорядником цих ресурсів), для реалізації своїх, а не поставлених наймачем завдань і цілей»[1, с. 36].

На початку 90-х років минулого століття в науці, поряд з думкою, що «проблема корупції виходить за рамки власне юридичної, і в рівній, якщо не в більшій мірі, є проблемою соціологічною і політологічною», з'явились позиції, згідно з якими корупція – це елементарний підкуп службовців державного апарату і недержавних структур, або виключно складова частина організованої злочинності, або ж злочинний зв'язок посадових осіб з

організованими злочинними формуваннями. Окремі автори намагалися в гранично стислій формі дати універсальне трактування цього терміну. Так, Г. Гальперін пов'язував корупцію з розкладанням влади, використанням її можливостей для особистого збагачення[2, с. 34] або, за словами Б. Волженкіна, – для досягнення групових інтересів[3, с. 30].

Більш глибоке вивчення корупції, розкриття різноманіття її зв'язків і проявів, а звідси – й закономірностей, неминуче призвели до того, що па сьогодні більшість дослідників корупції аргументовано розглядають її як синтетичне поняття, що має не тільки правове, кримінологічне, але й соціальне, економічне та інші значення,

Вивчення корупції як соціального феномену автори пов'язують з працями відомих американських дослідників корупції М. Джонстона «Політичні наслідки корупції» та Дж. Ная «Політична корупція». Так, В. Овчинський вказував, що Джонстон, поряд з типовими проявами корупції, такими як хабарництво, заступництво на основі особистих зв'язків, виділяв патронажну систему і «кризову корупцію», які, в кінцевому підсумку, своїми результатами мають політичні наслідки для окремих місцевостей і держав в цілому. Той же американський автор у своїй роботі «Пошук визначень; якість політичного життя і проблема корупції» визначив, що корупція це – «поведінка, що відхиляється від тієї, яка передбачена посадовим особам наявними правилами, і обумовлена бажанням отримати матеріальні або статусні переваги для себе, своєї сім'ї або пов'язаної з цими особами вузької групи осіб, а також така, що порушує обмеження па втручання з особистих мотивів у процес реалізації посадових функцій»[4, с. 14-15].

У наш час, в науці склалося два основних погляди на сутність корупції.

Перший, по суті, зводить корупцію до продажності і підкупу її суб'єктів, до «угоди» між особою, що підкупує і особою, котра «продається». Найбільш послідовно відстоюють цю точку зору А. Долгова і С. Ванюшин, на думку яких, корупція це – «соціальне явище, що характеризується підкупом - продажністю державних та інших службовців і на цій основі корисливим використанням ними в особистих або вузькогрупових, корпоративних інтересах

офіційних службових повноважень, пов'язаних з ними авторитету і можливостей». До механізму корупції вони включають: а) двосторонню угоду між особою, яка перебуває на державній чи іншій службі, нелегально «продає» свої службові повноваження або послуги, і «покупцем», який отримує можливість використовувати державну або іншу структуру в своїх цілях; б) вимагання службовцем хабара, додаткової винагороди; в) ініціативний, активний підкуп службовців[5, с. 301-302].

Інша група авторів виходить з того, що корупція «не зводиться до примітивного хабарництва, особливо в умовах ринкової економіки, вільної торгівлі та демократії» та «змішування, а тим більше підміна діяльності держави по боротьбі з корупцією боротьбою з хабарництвом характерна для тоталітарних держав і відповідає інтересам бюрократії», «оскільки одним з найважливіших джерел процвітання корупціонерів є розкрадання бюджетних коштів».

На прикладі дослідження механізму злочинної корупційної поведінки М. Мельник мотивовано довів правомірність широкого розуміння корупції. На його переконання існує, як мінімум, два варіанти такої поведінки. У першому випадку, це взаємодія двох суб'єктів, кожен з яких за допомогою корупційного зв'язку прагне задовольнити свій інтерес, у другому – корупційна діяльність однієї особи (корупціонера), котрий самостійно (без взаємодії з іншим суб'єктом) задовольняє особистий інтерес чи інтерес іншої особи (осіб) за допомогою наданої йому влади чи посадових повноважень[6, с. 101-137].

На думку П. Кабанова, корупція – це соціальне явище, яке полягає у корисливому використанні посадовою особою службового становища для особистого збагачення[7, с. 7].

Значна частина вчених доповнюють цілі корупції отриманням нематеріальних благ і переваг, а також відносять до суб'єктів корупції службовців недержавного сектора. Такою є, наприклад, позиція С. Максимова[8, с. 9].

Виявляючи крайню заклопотаність ситуацією з поширенням корупції, світове співтовариство цілеспрямовано бере участь в боротьбі з корупцією. Тільки за останній час під егідою ООН прийняті: Резолюція Економічної і соціальної Ради ООН по боротьбі з корупцією

(1995 р.), Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (1996 р.), Декларація про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях (1996 р.), Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) і проти корупції (2003 р.), Кодекс поведінки посадових осіб з дотримання правопорядку (1979 р.), а так само ряд інших основоположних документів. Велику роботу проведено Радою Європи, Європейським Союзом, Організацією Американських держав, Організацією економічного розвитку та співробітництва і деякими іншими. Частина прийнятих документів, поряд з перерахуванням корупційних правопорушень, містять визначення корупції.

Одна з дефініцій міститься в довідковому документі ООН про міжнародну боротьбу з корупцією, згідно з якою корупція – «це зловживання державною владою для отримання вигод в особистих цілях».

У 1995 р міждисциплінарною групою Ради Європи з корупції дано розгорнуте визначення; «Корупція – це хабарництво і будь-яка інша поведінка осіб, яким доручено виконання певних обов'язків у державному або приватному секторі і яка веде до порушення обов'язків, покладених згідно статусу державної посадової особи, приватного співробітника, незалежного агента чи іншого роду відносин, і має на меті одержання будь-яких незаконних вигод для себе та інших».

Слід визнати, що міжнародне співтовариство не зводить корупцію до продажності і підкупу посадових осіб державного і приватного секторів, виводячи її за рамки «угод» між особами, що «продає» та «підкупляє». Корупція в цьому сенсі включає в себе посадові розкрадання та інші форми неправомірного використання повноважень, статусу і можливостей, що впливають із них, з метою отримання для себе різних вигод, пільг і переваг. Разом з тим цитовані документи не відносяться до категорії нормативно-правових актів.

У свою чергу міжнародні нормативно-правові акти по-різному розкривають суть корупції. У деяких випадках це обумовлено особливостями предмета їх регулювання. Так, Кодекс поведінки посадових осіб з дотримання

правапорядку, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 1979 р., відносить розкриття поняття корупції до прерогативи національного права. Для орієнтиру Кодекс наводить приблизне визначення корупції, зазначаючи, що це: «будь-яка дія чи бездіяльність посадової особи в сфері її посадових повноважень з порушенням посадових інтересів, так і без таких, за винагороду в будь-якій формі в інтересах особи, котра її (винагороду) дає».

Глава II Страсбурзької конвенції 1999 року «Про кримінальну відповідальність за корупцію» під останньою розуміє: активний підкуп національних та іноземних публічних осіб, членів представницьких органів, рівних їм осіб у приватному секторі, міжнародних організаціях, членів міжнародних парламентських зборів, суддів і посадових осіб міжнародних судів; продажність перерахованих осіб, що включає поряд з хабарництвом інші форми навмисного «прохання» або «отримання» будь-якої «неправомірної вигоди» для себе чи для інших осіб, або прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди.

Конвенція Ради Європи «Про цивільно-правову відповідальність за корупцію» (1999 р.) визначає корупцію як продажність і підкуп державних посадових осіб за умови неналежного виконання обов'язків одержувача хабара, а так само надання неналежних вигод або їх обіцянки.

У 2003 р ООН прийнята Конвенція проти корупції. Відповідно до неї, корупція, в першу чергу, це активний і пасивний підкуп національних і іноземних державних посадових осіб, посадових осіб міжурядових організацій. По-друге, розкрадання в будь-якій формі, привласнення або інше нецільове використання державною посадовою особою майна, державних або приватних коштів, цінних паперів, будь-якого інших цінних предметів, що знаходяться в розпорядженні цієї особи відповідно до її службового становища. По-третє, зловживання впливом з корисливою метою та підбурювання до цього, а також зловживання службовими повноваженнями і положенням. По-четверте, незаконне збагачення, тобто умисне значне збільшення активів державної посадової особи, що перевищує її законні доходи і які вона не може раціональним способом обґрунтувати.

Не стояло остеронь досліджуваних процесів і вітчизняне законодавство. Так, 2010 р.

було прийнято Закон України «Про заходи запобігання та протидії корупції». Останній наголошував, що корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей.

2014 р. згаданий вище закон замінив Закон України «Про запобігання корупції», який під останньою розуміє «використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання

неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей».

Висновки. З викладеного вище можна констатувати, що як на рівні наукових досліджень, так і на рівні правових приписів, підходи до розуміння поняття «корупція» є далекими від уніфікованості, що важко назвати нормальним. Як видається, важко вести мову про ефективну боротьбу з таким масовим та всепроникаючим явищем, як корупція, до того часу, поки не буде вироблено чіткого розуміння цього явища, не буде виокремлено його основні ознаки та форми. Лише після цього можна буде розробити реальні напрями попередження та боротьби з корупцією як на національному, так і на світовому рівні.

Список використаних джерел:

1. Сатаров Г. Антикоруptionная политика: учебное пособие для студентов вузов. М.: РА «СПАС», 2004. 388 с.
2. Гальперин Г. Организованная преступность, коррупция, уголовный закон. *Социалистическая законность*. 1989. № 4. С. 34-37.
3. Волженкин Б. Коррупция как социальное явление. *Чистые руки*. 1999. №1. С. 28-34.
4. Овчинский В. Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра-М, 1996. 400 с.
5. Криминология / под ред. А. Долговой. М.: Норма, 2001. 912 с.
6. Мельник М. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. К.: Атіка, 2001. 304 с.
7. Кабанов П. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск: НПЦ Гузель, 1995. 172 с.
8. Максимов С. Коррупция. Закон. Ответственность. М.: Учебно-консультативный центр ЮрИнфоР, 2000. 255 с.

References:

1. Satarov H. Antykorrupcyonnaia polityka: uchebnoe posobyie dlia studentov vuzov. M.: RA «SPAS», 2004. 388 s.
2. Halperyn H. Orhanyzovannaia prestupnost, korruptsiya, uholovniy zakon. *Sotsyalystycheskaia zakonnost*. 1989. № 4. S. 34-37.
3. Volzhenskyn B. Korruptsiya kak sotsyalnoe yavlenye. *Chystie ruky*. 1999. №1. S. 28-34.
4. Ovchynskiy V. Osnovi borbi s orhanyzovannoii prestupnostiu. M.: Ynfra-M, 1996. 400 s.
5. Krymynolohyia / pod red. A. Dolhovoi. M.: Norma, 2001. 912 s.
6. Melnyk M. Koruptsiia: sutnist, poniattia, zakhody protydii. K.: Atika, 2001. 304 s.

7. Kabanov P. Korruptsiya y vziatochnychestvo v Rossyy: ystorycheskye, krymynolohycheskye y uholovno-pravovye aspekty. Nyzhnekamsk: NPTs Huzel, 1995. 172 s.
8. Maksymov S. Korruptsiya. Zakon. Otvetstvennost. M.: Uchebno-konsultatyvniy tsentr YurYnfoR, 2000. 255 s.